

RESPUBLIKAMIZDA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Yadgarova Malika Lutpillayevna

TDIU.”Bank hisobi va auditi” kafedrası katta o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15624489>

«O‘zbekiston – 2030» strategiyasini «Atrof-muhitni asrash va «yashil iqtisodiyot» yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida»gi prezident farmoni qabul qilindi. Mazkur farmonga ko‘ra, «Atrof-muhitni asrash va «yashil iqtisodiyot» yilida mamlakatimiz rivojlanishining ustuvor yondashuvlari etib bir qancha vazifalar belgilandi, jumladan:

- mahallalarning ekologik qiyofasini yaxshilash, ko‘chalarda yashillik darajasini oshirish;
- aholining ekologik turmush tarzini shakllantirish;
- tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni tejash;
- o‘simlik va hayvonot dunyosini asrash, ko‘paytirish;
- «yashil iqtisodiyot» tamoyillarini keng joriy qilish;

Yashil iqtisodiyot atamasi birinchi bo‘lib 1989 yilda Buyuk Britaniya hukumatiga bir guruh yetakchi ekologiya iqtisodchilari Pearce, Markandya va Barbier tomonidan "Yashil iqtisod rejasi" deb nomlangan hisobotida kiritilgan¹.

So‘nggi 15-20 yillarda nafaqat yurtimizda, balki jahonning boshqa turli xududlarida global ekologik muammolarning keskinlashuvini kuzatyapmiz. Ekspertlar vaziyatni o‘nglash uchun jahon iqtisodiyotida “yashil taraqqiyot” tamoyillarini joriy etish zarurligini ta’kidlamoqda. Mazkur yondashuv BMT Barqaror taraqqiyot maqsadlarida ham o‘z ifodasini topgan.

S.N.Bobilovning “Zelyonaya» ekonomika” kitobida “yashil iqtisodiyot” - bu insonlarning resurslarga mas’uliyatli munosabatini nazarda tutadigan iqtisodiy rivojlanish modeli deb ta’rif bergan². Tabiiy resurslardan, qayta ishlab chiqarish orqali energiya resurslarini tejash davr talabi deb kitobda xorijiy mamlakatlar tajribasidan misollar keltiriladi. U tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanib yuqori ko‘rsatkichlarga erishish mumkinligini misollar orqali yoritgan. Shu o‘rinda, muallif yashil iqtisodiyotga o‘shish davlatlarda iqtisodiy tengsizlik, kambag‘allik bo‘yicha muammolarni hal qiladi degan fikr bildiradi.

Sh.Sh.Xamzina, K.X.Shadiyevlar yashil iqtisodiyot - bu atrof-muhitni saqlash va zararli gazlar, chiqindilarini kamaytirishni nazarda tutadigan iqtisodiy model sifatida qarash lozim deya fikr bildirgan “Osnovi zelyonoy ekonomiki” kitobida. Yashil iqtisodiyot va yashil o‘shishga qaratilgan yo‘nalishlarni to‘g‘ri tanlashning ahamiyati rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar misolida tahlil qilingan³.

Bugun insoniyat yangi tahdidlar oldida turibdi, dunyo aholisining ko‘payishi davom etyapti, tabiiy resurslar zaxirasi esa muttasil ravishda qisqarmoqda. Bu holat dunyo mamlakatlarini qiyin ahvolga solib global muammo darajasiga yetgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

¹ Вахобов А., Хажибеков Ш., Утемуратова Г. и др. «Зелёная экономика» 2023г. Т.: Издательство «Инновационное развитие» 2023, стр 11.

² Бобылев, В. С. Вишнякова, И. И. Комаров С.Н «Зелёная» экономика. Новая парадигма развития страны / С. Н. [и др.]; под общ. ред. А. В. Шевчука. — М.: СОПС, 2018. — С. 68

³ Хамзина Ш. Ш., Шадиев К. Х. Издательство: ООО Первое экономическое издательство ISBN 978-5-91292-359-3; 2020 г.

O'zbekiston 2019- yilda "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish strategiyasi"ni qabul qildi. Yaqin o'n yillarda mamlakatimizda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida ekologik toza va resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi, samarali energiya manbalaridan keng foydalanish ko'zda tutilgan. Respublikamizda yashil iqtisodiyot tamoyillari quyidagilar:

- Tabiiy resurslarni samarali va tejamkorlik bilan qo'llash;
- Qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish;
- Atrof-muhitni muhofaza qilish va ifloslanishni kamaytirish;
- Iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlikni uyg'unlashtirish;
- Yashil texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish;
- Hamkorlik va jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish;
- Qonunchilik va siyosatni takomillashtirish.

Mamlakatimizda aholi sonining ortishi kelgusida, energetika resurslariga bo'lgan talabning ham ortishini bildiradi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish va ulardan samarali foydalanish esa "Yashil iqtisodiyot"ning muhim komponenti bo'lib hisoblanadi. Hisob-kitoblarga qaraganda, respublikamizda muqobil energiya, jumladan quyosh energiyasining yillik zaxirasi 270 million tonna shartli yoqilg'i ekvivalentiga teng, bu esa real ehtiyojimizdan uch karra ko'p bo'lib, mamlakatimizda bu imkoniyatlarning yetarli ekanligini ko'rsatadi. Boz ustiga, "yashil energetika" sohasidagi loyihalarni amalga oshirish O'zbekistonda yaqin o'n yilda qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushini 3 barobardan ziyodga ko'paytirish imkonini beradi⁴.

Ayrim davlatlarda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish tajribasi*

Davlatlar	Foizda	Bajarilgan ishlar
Daniya	75,32	Shamol energiyasidan foydalanish
Shvetsiya	75,09	Qayta tiklanadigan energiya manbalari
Avstriya	72.32	Qayta tiklanadigan energiya manbalari va chiqindilarni qayta ishlash
Finlyandiya	71.69	Chiqindilarni qayta ishlash
Rossiya	50	Chiqindilarni qayta ishlash va energiya sohasida transformatsiya

*Muallif tomonidan tuzilgan

Oxirgi yillarda "yashil o'sish" yo'lini tanlagan mamlakatlar ham xalqaro tashkilotlar hamda biznes doiralarning e'tiborini tortmoqda. Tashqi kreditor va investorlar xam ushbu davlatlarga sarmoya kiritishni ma'qul ko'ryapti. Yaqin yillarda yangi mahsulot va xizmat turlari, yangi bozorlarning paydo bo'lishi aniq. Bu iqtisodiyotda "yashil" tarmoqlar yuzaga kelishi bilan bog'liq. Bir qancha sohalarda ishlab chiqarish quvvatlari qisqarishi ehtimoli yuqori, sababi korxonalarining barchasi ham "yashil o'sish" tamoyillarini qabul qilishga tayyor emas. Yuqorida keltirib o'tilganidek, o'tish davrida davlat tadbirkorlik sub'ektlari, ayniqsa,

⁴ <https://www.senat.uz/oz/articles/post-1673>.

kichik biznesga yordam qo'lini cho'zishi, yangi o'yin qoidalariga moslashishga yordam beradigan moliyaviy instrumentlarni ishga solishi muhim.

Lekin, bu borada amalga oshiriladigan dolzarb vazifalar bilan birga muammolar ham yetarli ekanligini tan olishimiz zarur. Masalan, energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarning salkam yarmi eskirgan holda bo'lib, ularni modernizatsiya qilish katta mablag' talab qiladi. O'rniga esa ham iqtisodiy, ham ekologik jihatdan samaraliroq bo'lgan "yashil energetika"ga o'tish ming chandon afzal. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ham mazkur tanlovni to'g'ri ekanligini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlaridan birinchi bo'lib mazkur harakatga qo'shildi.

Shu o'rinda aytish joizki, "yashil iqtisodiyot" faqat energetika sohasini isloh qilishdan iborat emas. U toza ichimlik suvi muammolari, oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligi sohasidagi innovatsiyalar, barqaror shaharlar, chiqindilarni qayta ishlash, o'rmonlarni tashkil qilish, cho'llanishni qisqartirish kabi keng tarmoqli chora-tadbirlarni ham qamrab oladi.

Jahon tajribasidan ma'lum bo'lishicha, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida "yashil texnologiyalar"ni joriy etish aholining yashash sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Buning natijasida shaharlarda iqlim o'zgaradi, hayot qulaylashadi, bolalar o'limi qisqaradi, o'rtacha umr ko'rish davomiyligi uzayadi va hokazo.

O'zbekiston BMTning Barqaror taraqqiyot maqsadlari hamda iqlim bo'yicha Parij bitimiga ham qo'shilgan. Bu esa hukumatlar zimmasiga "yashil taraqqiyot" talablarini bajarish majburiyatini yuklaydi. Muqobil energiya manbalari bilan ishlash imkonini beradigan huquqiy normalarni yaratish zarur. Masalan, quyosh energiyani kim va qancha miqdorda ishlab chiqaradi, u aholiga qay tartibda, qanday tarif bo'yicha yetkazib beriladi? Bularni qonun hujutlarida aks ettirish, yangi bozor sub'ektlari o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish zarur. Yana davlat qaysi moliyaviy resurslardan foydalanish masalalariga ham aniqlik kiritish lozim. Chunki dastlabki bosqichda bu loyihalar uchun yetarlicha investitsiya talab qilinadi. Katta ehtimol bilan bu resurslar chetdan jalb qilinadi. U holda esa bu qanday shartlarda taqdim etiladi? Aholi, tadbirkorlik va xo'jalik sub'ektlari uni qayday shaklda olishi mumkin? Biznesda "yashil iqtisodiyot" tamoyillari asosida ishlash uchun rag'batlantirilmasa, davlatning bu borada barcha harakatlari zoye ketadi. Demak, muqobil energiya manbalaridan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonida "yashil texnologiyalar"ni qo'llash va tegishli asbob-uskunalar xarid qilish uchun imtiyozli kreditlar, subsidiya hamda grantlar, soliq imtiyozlari taqdim etilishi maqsadga muvofiq.

Yuqorida keltirilgan moliyaviy ko'maklar birinchi navbatda, kichik biznes sub'ektlariga tadbiq etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz. Sababi ular bozor kon'yukturasidagi har qanday o'zgarishlarga tez moslashadi, lekin ularda resurslar cheklangan. Yirik korxonalarda esa zahira "himoya yostiqlik" mavjudligi sabab "yashil iqtisodiyot"ga o'tishda qiynalmaydi.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tishda, mashinasozlik, avtomobilsozlik va yengil sanoat, hamda dastlabki bosqichda turizm va xizmat ko'rsatish sohalariga investitsiya kiritgan maqsadga muvofiq. Qaysi sohani, qanday tartibda "yashil iqtisodiyot"ga o'tkazishni darhol hal qilish zarur.

Yana O'zbekistonda "yashil taraqqiyot"ning mutaxassislarini tayyorlash vazifasi ham nihoyatda muhim. Bu ishga hozirdan kirishish, kelgusida katta xarajatlarni va xorijiy davlatlarga qaram bo'lmaslikni oldini oladi.

Oxirgi o'n yilda dunyo miqyosida quyosh energiyasidan foydalanish xarajatlari 80 foizga qisqardi. "Yashil iqtisodiyot"ga tezroq o'tish uchun ilm-fan va innovatsiyalarni jadal rivojlantirishimiz zarur. Bu turdagi iqtisodiyot esa avvalambor ilm-fan yutuqlari hamda samarali innovatsion yechimlarga tayanadi. Olimlar, muhandis va texnologlar esa mavjud uskunalarni takomillashtirish, yangilarini yaratish, tannarxini tushirish bo'yicha tinmay izlanyapti. Bunday tadqiqotlarni O'zbekistonda ham olib borish ham maqsadga muvofiq. Maqsad, innovatsion mahsulotlarni hadeb xorijdan eksport qilmay, o'zimizda ishlab chiqarish.

Mamlakatimiz rahbari tomonidan O'zbekiston "Yashil o'sish" va global maqsadlar uchun hamkorlik "P4G" yo'nalishidagi sheriklikka qo'shilishga tayyor ekani aytildi⁵. Bu esa yaqin yillar ichida ilgari surilgan yirik xalqaro tashabbus hisoblanadi. Hozir loyihaning o'ndan ortiq a'zosi bor. Mazkur platforma doirasida ishtirokchilar "yashil iqtisodiyot"ga o'tishga yordam beradigan innovatsion yechimlar yaratish borasida o'zaro hamkorlik qiladi. "P4G" bir qator nufuzli xalqaro birlashmalar, moliyaviy institutlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Uning yordamida O'zbekiston "Yashil iqtisodiyot" strategiyasi"ni amalga oshirish uchun zarur investitsiyalarni jalb qilishi mumkin. Avvalo "Yashil iqtisodiyot" oddiy xalqning manfaatlari va istiqboliga xizmat qiladi. "P4G" yo'nalishidagi sheriklikka qo'shilishimiz natijasida o'zbekistonliklar hayot sifatining ortishi, shaharlarning yashash uchun qulaylashuvi, mintaqamizda ekologik muvozanatning tiklanishi va boshqa ko'plab ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Oxirgi yillarda "yashil o'sish" yo'lini tanlagan mamlakatlar ham xalqaro tashkilotlar hamda biznes doiralarning e'tiborini tortmoqda. Tashqi kreditor va investorlar ushbu davlatlarga sarmoya kiritishni ma'qul ko'ryapti. Yaqin yillarda yangi mahsulot va xizmat turlari, yangi bozorlarning paydo bo'lishi aniq. Bu iqtisodiyotda "yashil" tarmoqlar yuzaga kelishi bilan bog'liq. Bir qancha sohalarda ishlab chiqarish quvvatlari qisqarishi ehtimoli yuqori, sababi korxonalarining barchasi ham "yashil o'sish" tamoyillarini qabul qilishga tayyor emas. Yuqorida keltirib o'tilganidek, o'tish davrida davlat tadbirkorlik sub'ektlari, ayniqsa, kichik biznesga yordam qo'lini cho'zishi, yangi o'yin qoidalariga moslashishga yordam beradigan moliyaviy instrumentlarni ishga solishi muhim.

Yashil iqtisodiy o'sish milliy strategiyasi tabiiy va energiya resurslaridan samarali foydalanish orqali atrof-muhitga zararni kamaytirish, iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlarga chidamlilikni oshirishni ko'zda tutadi. Jahon amaliyotiga ko'ra, iqtisodiyot tarmoqlariga "yashil" texnologiyalarni joriy etish aholi turmush sifatini yaxshilaydi, shaharlarda yashashni qulaylashtiradi, sog'liq ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida davlat-xususiy sheriklik asosida energetika, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, ekologiya, kommunal va suv xo'jaligida umumiy qiymati 14 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan.

⁵ <https://yuz.uz/news/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-yashil-osish-va-global-maqsadlar-uchun-hamkorlik--2030-p4g-ikkinchi-xalqaro-sammitidagi-nutqi>

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun:

- YaIMda uglerod sig‘imini kamaytirish maqsadida yashil texnologiyalarni joriy etish;
- Parij kelishuvi bo‘yicha majburiyatlarni bajarish;
- Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va iqlim loyihalariga investitsiya jalb etish;
- Iqlim o‘zgarishi oqibatlarini bartaraf etishga moliyaviy resurslar ajratish;
- Yashil iqtisodiyotning afzalliklarini keng targ‘ib qilish;
- Uglerodga bog‘liq sohalardagi xodimlarni qayta tayyorlash orqali yangi ish o‘rinlari yaratish maqsadga muvofiq bo‘ladi. .

Shuningdek, aholi daromadlaridagi tafovutni kamaytirish, doimiy ish o‘rinlari yaratish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash orqali yangi o‘rta sinfni shakllantirish ham ustuvor yo‘nalishlardan hisoblanadi. Yashil iqtisodiyot tamoyillaridan samarali foydalanish tabiiy resurslarni tejash, ekologiya muammolarini hal qilish va iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash imkonini beradi.